

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES ADULTOS COM QUEIMADURAS DE 2º E 3º GRAUS

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 08/05/2024](#)

NURSING CARE FOR PATIENTS ADULT WITH 2° AND 3° DEGREE BURNS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11151861

Kalyne da Silva Barbosa¹

Michelle Pinheiro Silva²

Orientador: Pedro Henrique Peres Roriz³

RESUMO

A presente pesquisa, trata-se da “Assistência de enfermagem a pacientes com queimaduras de 2º e 3º graus”. O tema foi escolhido pois as autoras o consideram de importante relevância. No Brasil, por ano, ocorrem cerca de um milhão de intercorrências envolvendo queimaduras, e o número de óbitos decorrente desse evento e suas possíveis complicações chegam a cerca de dois mil e quinhentos. O objetivo geral da pesquisa é discorrer sobre as atribuições da enfermagem, especificamente do enfermeiro, em pacientes com queimaduras de 2º e 3º graus. Trata-se de uma revisão bibliográfica, foram pesquisados artigos nas bases de dados: Google acadêmico, Scielo, Manual de Queimaduras para Estudantes, site oficial do Ministério da Saúde, e livros. A enfermagem entra realizando um papel

fundamental na abordagem de pacientes queimados, a medida que atua no manejo da dor, no acompanhamento do quadro clínico, e no tratamento farmacológico e não farmacológico oferecido a esse indivíduo.

Palavras-Chave: Assistência. Enfermagem. Queimaduras.

ABSTRACT

This research deals with “Nursing care for patients with 2nd and 3rd degree burns”. The theme was chosen because the authors consider it to be of important relevance. In Brazil, around one million incidents involving burns occur each year, and the number of deaths resulting from this event and its possible complications reach around two and a half thousand. The general objective of the research is to discuss the duties of nursing, specifically of nurses, in patients with 2nd and 3rd degree burns. This is a bibliographical review, articles were searched in the following databases: Google Scholar, Scielo, Burns Manual for Students, official website of the Ministry of Health, and books. Nursing plays a fundamental role in the approach to burn patients, as it acts in pain management, monitoring the clinical condition, and in the pharmacological and non-pharmacological treatment offered to this individual.

Keywords: Assistance. Nursing. Burns.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, por ano, ocorrem cerca de um milhão de intercorrências envolvendo queimaduras, e o número de óbitos decorrente desse evento e suas possíveis complicações chegam a cerca de dois mil e quinhentos. Desde os tempos antigos, busca-se estudar e compreender a complexidade dos cuidados envolvendo o mecanismo das queimaduras, que são definidas como lesões traumáticas causadas por agentes químicos, térmicos, biológicos, elétricos e radioativos. Sua classificação é feita a partir da análise da profundidade das camadas da pele que foram acometidas, e podem ser classificadas como queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Seu nível de complexidade aumenta

progressivamente de acordo com o grau de classificação dessa lesão, sendo o quarto grau considerado o mais grave (FERREIRA, 2021).

As queimaduras são consideradas um grande problema de saúde pública, visto que gera grandes gastos ao poder público, demanda uma atenção especial dentro das unidades hospitalares, exige um conhecimento aprofundado por parte dos profissionais que trabalham nessa área, além de atingir de forma significativa a vida do paciente, necessitando de uma atuação multidisciplinar (FERREIRA, 2021).

A pesquisa possui o intuito de conceituar o que são queimaduras, suas classificações, especialmente as do tipo 2º e 3º graus, e discutir as principais atribuições da enfermagem no cuidado aos pacientes com esses tipos de lesões, destacando sua importância.

1.1 OBJETIVO GERAL

Discorrer sobre as atribuições da enfermagem, especificamente do enfermeiro, em pacientes adultos com queimaduras de 2º e 3º graus.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conceituar o que são as queimaduras, classificando-as quanto os seus tipos e principais características.
- Elencar as principais características das queimaduras de 2º e 3º graus
- Analisar quais são as principais atribuições da enfermagem na assistência a esse público.
- Destacar a importância da enfermagem no cuidado a pacientes com queimaduras de 2º e 3º grau.

2. CLASSIFICAÇÃO DAS QUEIMADURAS

De acordo com Lopes; Guimarães (2021), o estudo da pele é necessário para compreender como funciona o mecanismo das queimaduras. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, e faz parte do sistema

tegumentar. É responsável pela proteção mecânica e imunológica, regulação da temperatura corporal, sensibilidade devido ao tato e aos seus receptores de dor, temperatura e pressão. A epiderme, camada externa da pele é constituída por tecido epitelial, é queratinizada e avascular. Possui queratinócitos, melanócitos, células lipídicas e dentríticas. Por ser a camada externa da pele, sua principal função é agir como barreira, regula a permeabilidade da pele e a hidratação.

Posteriormente, está a derme composta por tecido conjuntivo. Diferente da epiderme, a derme possui rica vascularização, inervações, suporte nutricional, regulação térmica, resistência e elasticidade. A derme possui duas subdivisões: derme papilar, e derme reticular. A seguir, encontra-se a hipoderme sendo constituída por colágeno, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e lóbulos adipócitos. Funciona como um depósito de calorías, auxilia na proteção contra traumas, e ajuda na regulação térmica.

A classificação das queimaduras é muito importante para avaliar a lesão quanto a sua gravidade e profundidade nas camadas da pele e para decidir qual o melhor tratamento a oferecer ao paciente. A origem das queimaduras é dividida em três grupos: De origem térmica, química e elétrica, e a sua classificação em relação a profundidade é dividida de primeiro a quarto grau, sendo a última a de acometimento mais profundo (LOPES; GUIMARÃES, 2021).

2.1 Principais características das queimaduras de 2º e 3º grau

As queimaduras de segundo grau chegam a atingir a derme, podendo variar em relação a profundidade desse acometimento. Também são chamadas de queimaduras de espessura parcial. Pode ocorrer de duas formas: Na primeira, não chega a atingir os folículos capilares e as glândulas sudoríparas. Em relação as características que a pele apresenta, a mesma fica dolorosa, avermelhada e úmida e forma bolhas. Na segunda situação, a queimadura atinge a camada mais profunda da derme, atinge os folículos pilosos, e as glândulas sudoríparas. A pele não fica úmida

como na primeira situação, e a intensidade da dor aumenta (LOPES; GUIMARÃES, 2021).

Ainda segundo Lopes; Guimarães (2021), as queimaduras de 3º grau, atingem a espessura total da epiderme e derme e em algumas situações chegam a atingir o tecido subcutâneo adjacente. A coloração varia entre pálida, avermelhada e preta, fica com o aspecto endurecido, geralmente ocorre uma diminuição ou perda da sensibilidade, pois atinge os nervos periféricos locais.

2.2 Principais tratamentos para as queimaduras de 2º e 3º graus

Burached (2021), relata que existem atualmente no mercado variadas alternativas para o tratamento das queimaduras. No entanto, o sucesso do tratamento vai depender da correta classificação da lesão e suas características, para então entrar com o tratamento adequado. Antes de iniciar o tratamento, é importante ressaltar alguns cuidados que devem ser tomados para não ocorrer o agravamento da lesão, como: não utilizar nenhum produto ou substância sem a recomendação médica, óleos, pasta de dente, manteiga, borra de café entre outros popularmente disseminados para esse fim. Além de não resfriar a queimadura com gelo, não se expor ao sol com a lesão, e não estourar as bolhas.

A depender do tipo de queimadura, o paciente pode sentir dores intensas e muito desconforto. Dessa forma, inicialmente é de suma importância realizar o manejo adequado da dor desse paciente. A continuação da dor intensa pode levar esse indivíduo a confiar menos na equipe que o trata, e pode desencadear uma dor crônica, e transtornos psiquiátricos como o transtorno de estresse pós-traumático (BURACHED, 2021).

São utilizadas uma combinação de medidas farmacológicas e não farmacológicas no tratamento. Nas medidas farmacológicas, costumam ser utilizadas medicações analgésicas, opióides, antiinflamatórios, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, e até mesmo antidepressivos a depender do estado emocional do indivíduo. As medidas não

farmacológicas, podem incluir uma variedade de atividades que irá depender de cada paciente e suas particularidades e preferências, como a musicaterapia, hipnose, entre outras (BURACHED, 2021).

2.3 Atribuições do enfermeiro no cuidado a pacientes queimados

O cuidado de enfermagem ao paciente queimado, não se restringe somente ao cuidado técnico voltado para as funções biológicas, ele deve ir além, preocupando-se em realizar uma abordagem holística considerando o indivíduo como um todo, desde o seu físico ao seu emocional, suas necessidades espirituais, e suas crenças. Ademais, as queimaduras podem afetar a homeostasia do organismo, podendo levar esse paciente a uma perda de volume líquido considerada, mudanças metabólicas, deformidades na pele e um grande risco de infecção. Sendo assim, a enfermagem deve atentar-se aos sinais e sintomas como a taquicardia, hipoxemia, sudorese, padrão respiratório ineficaz, cianose, entre outros que podem indicar tais alterações. A enfermagem é de suma importância na identificação desses sinais e sintomas, pois é a profissão que irá passar mais tempo com esses pacientes, verificar o progresso do paciente, além de contribuir com o manejo da dor nesse indivíduo (SILVA et al., 2021).

3. METODOLOGIA

A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica. Esse tipo de pesquisa possui como etapas: escolha do tema, elaboração do plano de trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, análise e interpretação e redação (LAKATOS, 2021). O tema foi escolhido por ser de interesse das autoras, após análise da relevância em se discutir sobre a assistência de enfermagem voltada a esse público. Foram pesquisados artigos nas bases de dados: Google acadêmico, Scielo, Manual de Queimaduras para Estudantes e site oficial do Ministério da Saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conhecida como regra dos 9 ou regra de Wallace, este cálculo é uma ferramenta que visa quantificar a área da superfície total atingida por queimadura. Segundo Brunner & Suddarth (2015), para fazer a regra dos 9, basta dividir o corpo humano em múltiplos de nove.

No adulto, a cabeça e membro superior esquerdo, membro superior direito equivalem a 9% cada. Já o tronco anterior, tronco posterior, membro inferior direito e membro inferior esquerdo equivalem a 18% cada, e a região genital equivale a 1%. Na criança, o membro superior esquerdo, membro superior direito equivalem a 9% cada. Já a cabeça, tronco anterior e tronco posterior equivalem a 18%. O membro inferior direito e membro inferior esquerdo equivalem a 13,5%. E a região genital equivale a 1%.

É importante destacar que as crianças apresentam proporções diferentes dos adultos, uma vez que suas cabeças são proporcionalmente maiores do que as dos adultos.

Veja abaixo, o cálculo em adultos e em crianças:

Figura 1 – Regra dos Nove em criança e adulto

Deve-se deixar claro que a área queimada é contabilizada somente a partir de queimaduras de 2º grau.

A assistência inicial ao paciente queimado inclui interromper imediatamente o processo da queimadura, remover roupas e adornos e proteger as lesões.

No atendimento ao nível da urgência e emergência inclui avaliação de cada caso, com a verificação das vias aéreas, manter cabeceira elevada, administração de oxigênio, investigação de traumas associados, doenças prévias ou outras incapacidades, avaliação da superfície corporal queimada, manter acesso venoso periférico calibroso, controle da diurese, monitorizações contínuas e cuidados posteriores com curativos de acordo com avaliação médica (limpeza da ferida com água e clorexidina degermante a 2%, curativo oclusivo com atadura ou de tecido sintético contendo algum princípio ativo, gaze absorvente, algodão hidrófilo e atadura de crepe).

5. CONCLUSÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, e age como uma barreira de grande importância para proteger o corpo de traumas, desidratação, e instabilidade térmica. A queimadura é um tipo de lesão que afeta diretamente essas funções da pele e pode trazer grandes prejuízos para o indivíduo. Sendo assim, é necessário ter um cuidado com a pele, evitando agentes que possam vir a causar algum tipo de queimadura. Após a lesão já ter acontecido, continua-se o cuidado para não vir a agravá-la como não utilizar substâncias não recomendadas pelo médico. Ademais, quando a lesão já está instalada antes de iniciar o seu tratamento é de suma importância realizar a correta classificação dessa lesão quanto a origem e o grau de acometimento (1º, 2º, 3º ou 4º grau), visto que, o tratamento a ser escolhido vai depender do grau da queimadura, sua origem, e o progresso do tratamento do paciente. A enfermagem entra realizando um papel fundamental na abordagem de pacientes queimados, a medida que atua no manejo da dor, no acompanhamento do quadro clínico, e no tratamento farmacológico e não farmacológico oferecido a esse indivíduo.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Isabella de Liz Gonzaga. **Epidemiologia e Fatores de Risco das Queimaduras no Brasil**. Manual de Queimaduras para Estudantes. 2021. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fep.ecs.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Manual-deQueimaduras-para-Estudantes-2.pdf&ved=2ahUKEwiy866Y_J2CAxUNpZUCHUs2D5cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3pKNLIsJ1wPeLp9sdASRPL>. Acesso em: 25 de outubro de 2023.

LOPES; Derek Chaves, **GUIMARÃES**; João Vitor. **Fisiopatologia das Queimaduras**. Manual de Queimaduras para Estudantes. 2021. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fepecs.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Manual-deQueimaduras-para-Estudantes-2.pdf&ved=2ahUKEwiy866Y_J2CAxUNpZUCHUs2D5cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3pKNLIsJ1wPeLp9sdASRPL>. Acesso em: 26 de outubro de 2023.

LOPES; Derek Chaves, **GUIMARÃES**; João Vitor. **Classificação das Queimaduras**. Manual de Queimaduras para Estudantes. 2021. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fepecs.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Manual-deQueimaduras-para-Estudantes-2.pdf&ved=2ahUKEwiy866Y_J2CAxUNpZUCHUs2D5cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3pKNLIsJ1wPeLp9sdASRPL>. Acesso em: 26 de outubro de 2023.

BURACHED; Daniel Ramos. **Orientações Gerais de Primeiros Socorros**. Manual de Queimaduras para Estudantes. 2021. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fepecs.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Manual-deQueimaduras-para-Estudantes-2.pdf&ved=2ahUKEwiy866Y_J2CAxUNpZUCHUs2D5cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3pKNLIsJ1wPeLp9sdASRPL>

s2D5cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3pKNLIsJl wPeLp9sdASRPL>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde.

Departamento de Atenção Especializada. Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras /Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. –Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 20 p. Disponível em <<http://bvsmms.saude.gov.br/>>. Acesso em 07 de jan. de 2020.

SMELTZER SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

FLORENCE, Marcyh. Queimaduras: Conheça seus Tipos e os Cuidados de Enfermagem. **Enfermagem Florence**, 2019. Disponível em: <https://enfermagemflorence.com.br/queimaduras-conheca-seus-tipos-e-os-cuidados-deenfermagem/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

REBELLO, Rafaella. Queimaduras: primeiros socorros e cuidados. **GESTÃO EM SAÚDE: Notícias e Artigos**, 2018. Disponível em: <https://gestaoemsaude.net/queimadurasprimeiros-socorros-e-cuidados/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

¹Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, Araguaína/TO, Brasil. E-mail: daniele.carvalho@unitpac.edu.br; eduardo.melo@unitpac.edu.br.

²Universidade Federal do Norte do Tocantins – UFT, Araguaína/TO, Brasil. E-mail: josias_05@uft.edu.br

³Universidade Federal do Norte do Tocantins – UFT, Araguaína/TO, Brasil

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil